

INVASÃO TURÍSTICA NA CIDADE DO RECIFE: UM PROGRAMA DE MARKETING VOLTADO PARA QUE A CIDADE PERNAMBUCANA RECEBA MAIS VISITAS DE NORTE AMERICANOS

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 128 NOV/23 / 03/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10068572

Allan Alexei de Vasconcelos Câmara¹

André Felipe Rodrigues de Vasconcelos²

Igor Gonçalves Albuquerque³

Rafael José Moraes Cordeiro⁴

RESUMO

O presente artigo traz uma abordagem de marketing turístico sobre a possibilidade de aumento de turistas americanos no Recife. Essa cidade fica situada na região Nordeste do Brasil, atraindo anualmente um considerável número de turistas devido à sua beleza e infraestrutura. No entanto, dada a sua capacidade e atrativos, a cidade possui potencial para receber ainda mais visitantes internacionais. O objetivo desse programa é mostrar estratégias de marketing que aumentem o fluxo de estrangeiros dos Estados Unidos para a cidade Pernambucana. Este artigo foi feito a partir da metodologia qualitativa de cunho bibliográfico. A escolha por esse método foi feita porque para realização deste trabalho foi necessário

estudar os valores, fenômenos sociais e os atrativos que fazem da cidade do Recife um ótimo local para os americanos passarem as férias. De início foi dito sobre as qualidades que podem ser encontradas nessa cidade nordestina, como as suas praias, a sua cultura e seus costumes. Em seguida foi exposto dados que demonstram um grande número de americanos que costumam ir ao Brasil para descansar e passar um tempo em família. Logo após isso, foram mencionadas as estratégias de ação que compõem o plano de marketing turístico, detalhando passo a passo, delineando as atividades a serem realizadas e o método de execução. Os resultados constataram que o programa de marketing proposto para impulsionar o turismo internacional na cidade do Recife transcende o mero reconhecimento da cidade por estrangeiros. Ele assume um papel crucial na melhoria da economia local, fornecendo empregos e estimulando diversos setores, como hotéis, agências de viagens, restaurantes, comércio, agropecuária e pesca. Além disso, o programa destaca a importância de abordar questões fundamentais, como saneamento básico e segurança pública, para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos locais.

Palavras chave: Marketing Turístico, Recife, Americanos, Estratégias

1. INTRODUÇÃO

O município de Recife, situado na Região Nordeste do Brasil e capital do estado de Pernambuco, é reconhecido por suas características geográficas litorâneas, incluindo ilhas, penínsulas e manguezais. Sua localização estratégica o coloca em proximidade com outras três capitais estaduais: João Pessoa, Natal e Maceió.

Sendo a mais antiga das capitais brasileiras, Recife desempenhou um papel significativo na época do Brasil Colônia, sendo uma das capitanias mais ricas devido à abundância de cana-de-açúcar e pau-brasil em seu solo fértil, o que impulsionou sua força comercial. A cidade possui um rico patrimônio histórico e cultural, evidente em seu centro histórico, no Marco

Zero e em diversas capelas barrocas, como a Capela-mor da Basílica do Carmo. Além disso, o Instituto Ricardo Brennand e outros locais oferecem atrações culturais a historiadores e amantes de viagens culturais.

Recife também é famosa por seu carnaval, influenciado pelos escravos africanos que contribuíram para a culinária, música e danças brasileiras. O Galo da Madrugada, tradicional bloco carnavalesco, marca o início das festividades de Carnaval em Recife, atraindo mais de 1,5 milhões de participantes em seis dias de música, dança e diversão.

Entretanto, mesmo Recife sendo uma cidade com grande valor cultural, o que realmente atrai os estrangeiros para essa cidade e o motivo por ela ser conhecida atualmente são as belas praias que se encontram muito próximas, como a Praia de Calhetas, Porto de Galinhas, Praia dos Carneiros, Praia de Maria Farinha, Praia de Muro Alto, Praia de Maracaípe. Essas praias são as responsáveis por fazer Recife ser reconhecida como a “Veneza Brasileira”.

A cidade recebe uma quantidade significativa de estrangeiros, ocupando o 5º lugar no Brasil em termos de visitantes internacionais, atrás apenas do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Fortaleza. Esses turistas costumam viajar em família, hospedando-se em hotéis ou casas de amigos. No entanto, muitos estrangeiros expressam preocupações com a qualidade da limpeza pública e da segurança, uma vez que vêm de países com padrões mais elevados nesses aspectos. Geralmente, eles escolhem Recife como um destino para relaxar e desfrutar de momentos de lazer.

Após uma análise detalhada e extensa pesquisa, foi determinado como objetivo primordial atrair turistas estrangeiros dos Estados Unidos para a cidade do Recife. A escolha pelos Estados Unidos como mercado-alvo se fundamenta na sua posição de destaque como o segundo maior grupo de estrangeiros que visitam o Brasil, ficando apenas atrás dos argentinos, cuja proximidade geográfica facilita suas viagens ao país.

Uma consideração significativa para essa escolha reside na atual situação econômica argentina, que enfrenta desafios econômicos. Nesse contexto, os Estados Unidos representam uma opção mais atrativa devido ao fato de a moeda americana, o dólar, possuir um valor substancialmente mais alto em relação ao real brasileiro, equivalente a aproximadamente 4,9 vezes o valor da moeda local. Conseqüentemente, a visita ao Brasil se torna uma opção economicamente vantajosa para os turistas americanos, sendo necessário apenas o estímulo adequado para direcionar seu interesse para Recife.

2. TURISMO INTERNACIONAL E SUA RELEVÂNCIA ECONÔMICA

O turismo internacional desempenha um papel vital na economia de muitos países. No caso do Brasil, o turismo representa uma fonte significativa de receita e empregos. Segundo dados do Ministério do Turismo (2020), o turismo internacional gerou 5,8 bilhões de reais em divisas para o Brasil em 2019, contribuindo substancialmente para a balança de pagamentos. Além disso, o setor de turismo é um importante empregador, oferecendo oportunidades de trabalho para milhões de brasileiros.

A OMT publica anualmente o “Tourism Highlights”, que fornece estatísticas e análises abrangentes sobre o turismo internacional, incluindo o impacto econômico nos países de destino. Essa publicação oferece uma visão global das tendências e números do turismo internacional, mostrando a importância e a necessidade da prática do turismo nos diversos países do mundo.

O Banco Mundial produziu um relatório intitulado “Tourism for Development” que explora a contribuição do turismo para o desenvolvimento econômico em países em desenvolvimento. Ele destaca como o turismo pode gerar empregos, estimular o crescimento econômico e reduzir a pobreza.

3. PERFIL DO TURISTA NORTE-AMERICANO

Os norte-americanos são conhecidos por serem ávidos viajantes internacionais. De acordo com a U.S. Travel Association (2020), os cidadãos dos Estados Unidos realizaram aproximadamente 93 milhões de viagens internacionais em 2019. Suas motivações de viagem variam desde o desejo de explorar novas culturas até o relaxamento em destinos costeiros. Os destinos de praia frequentemente ocupam uma posição proeminente nas preferências dos turistas norte-americanos, devido ao clima agradável, paisagens incríveis e variedade de atividades de lazer que oferecem.

National Endowment for the Arts. (2019). "U.S. Arts and Cultural Production Satellite Account." Este relatório fornece informações sobre a contribuição das atividades culturais para a economia dos EUA e destaca o interesse dos norte-americanos em experiências culturais.

Desse modo, Recife se mostra como uma cidade extremamente atrativa para os americanos, possuindo características geográficas únicas, incluindo praias deslumbrantes, manguezais e ilhas, que a tornam um destino atraente para turistas em busca de experiências costeiras. A cidade também abriga um rico patrimônio cultural, com seu centro histórico bem preservado, igrejas barrocas e festivais vibrantes, como o famoso Carnaval de Recife. Ademais, a culinária regional e a hospitalidade do povo pernambucano são aspectos que podem cativar os visitantes.

4. RECIFE COMO PORTÃO DE ENTRADA PARA OS AMERICANOS

No contexto das forças identificadas, é importante considerar que recursos naturais, como praias, e o patrimônio cultural de uma região são elementos significativos no turismo, de acordo com a teoria do turismo de atrativos naturais e culturais.

Carl Hobbs e Elsie Robbs(2012), exploraram a ciência por trás das praias e por que as pessoas, incluindo os americanos, são tão atraídas por elas. Ele oferece uma visão interessante sobre o que torna as praias um destino popular. As belas praias de Recife, com águas mornas e clima agradável,

representam um atrativo natural significativo para os turistas estrangeiros. Esta característica é apoiada pela teoria do turismo costeiro, que destaca a atração de destinos litorâneos para os visitantes. De forma que fica evidente o porquê da cidade do Recife ser um ótimo destino turístico para as pessoas que moram nos Estados Unidos.

O Carnaval de Recife é conhecido internacionalmente por sua animação e riqueza cultural. De acordo com Cohen (2011) em “Cultural Tourism: The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Management”, eventos culturais como o Carnaval têm o potencial de atrair turistas em busca de experiências únicas.

5. METODOLOGIA

Esta pesquisa adota uma abordagem baseada em revisões bibliográficas, com o objetivo de explorar e analisar criticamente as perspectivas teóricas e os conceitos-chave relacionados ao tema em estudo. A pesquisa qualitativa permite uma compreensão aprofundada e contextualizada do turismo internacional, enquanto a revisão bibliográfica fornece uma base sólida de conhecimento existente para fundamentar a estratégia de marketing para aumentar o fluxo de turistas americanos na cidade do Recife.

Inicialmente, foram identificadas fontes de informação relevantes por meio de uma busca abrangente em livros, artigos, relatórios e pesquisas feitas sobre temas relevantes e relacionados à cidade do Recife e as preferências dos turistas americanos. Após a identificação das fontes relevantes, foi realizada uma leitura crítica dos artigos, livros e outros materiais selecionados para realizar o projeto de marketing. Durante esse processo, foram identificados temas recorrentes, conceitos-chave e debates em curso na literatura. A análise foi conduzida de forma sistemática, agrupando os estudos de acordo com as abordagens teóricas, os métodos de pesquisa e os principais resultados apresentados. A revisão bibliográfica permitiu uma análise aprofundada dos estudos

incluídos, permitindo identificar os melhores meios de fomentar o turismo no portão de entrada do Recife.

6. ANÁLISE DOS DADOS

Dos estrangeiros que visitam o Brasil, 61,9% são influenciados por recomendações de amigos, enquanto 13,4% são atraídos por informações encontradas na internet. Além disso, 11,8% chegam ao país devido a material promocional, como folders, guias e panfletos, e outros são motivados por conteúdo visto na televisão, revistas, jornais e outros meios de comunicação. Em relação à faixa etária, a maioria dos turistas estrangeiros que escolhem o Brasil tem entre 28 e 65 anos, com destaque para o grupo de 28 a 45 anos. Quanto à ocupação profissional, 9,3% são engenheiros, enquanto estudantes, comerciantes e professores representam 7,0%, 6,6% e 5,3%, respectivamente.

Esses dados reforçam a escolha estratégica de focar nos Estados Unidos como um mercado-alvo para atrair mais turistas para a cidade do Recife e para o Brasil em geral. Os Estados Unidos se destacam por ocupar a terceira posição global em número de engenheiros e a segunda posição em exportação de produtos, indicando um perfil de turista com forte inclinação para atividades comerciais e culturais.

Além disso, a escolha dos Estados Unidos como mercado prioritário também leva em consideração o impacto econômico positivo que a vinda de turistas norte-americanos pode ter no Brasil. O país norte-americano possui uma economia robusta, e a atração de turistas dos Estados Unidos pode contribuir para a valorização do turismo brasileiro e proporcionar benefícios financeiros significativos.

É importante destacar que a alta intenção de retorno dos estrangeiros após visitar o Brasil, registrada em 97,2%, evidencia o potencial do país como destino turístico. A promoção direcionada aos Estados Unidos e o aumento do número de turistas norte-americanos em Recife podem catalisar o boca a boca e impulsionar um crescimento gradual e

sustentável do turismo na região, cumprindo o objetivo de atrair mais visitantes internacionais.

A partir desses dados, foi possível criar estratégias eficazes para atrair turistas norte-americanos para a cidade do Recife.

7. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

7.1 CRIAÇÃO DE PALESTRAS CONSCIENTIZADORAS SOBRE O SANEAMENTO BÁSICO

A Islândia, conhecida por ser o país mais limpo do mundo, é um exemplo de conscientização ambiental e desenvolvimento humano. Suas altas taxas de alfabetização e qualidade de vida refletem o compromisso desde cedo com a preservação do ambiente natural, resultando em cidades limpas e um ar puro.

Para seguir esse modelo de sucesso, sugere-se que haja um diálogo com o Prefeito da cidade de Recife, visando à promoção de palestras sobre a importância da manutenção de um ambiente limpo. Essas palestras, planejadas para começar a partir de julho de 2024, não apenas contribuiriam para o aumento do turismo em Recife, mas também para o bem-estar da população brasileira, uma vez que a poluição prejudica a todos.

Além disso, seria benéfico que o Prefeito enviasse comunicados às escolas de Recife, incentivando a realização de conversas conscientizadoras com os alunos. Essas conversas poderiam abordar práticas sustentáveis, como o descarte adequado de lixo, e até mesmo envolver atividades práticas, como a plantação de árvores. Iniciar essa ação em julho de 2024 permitiria que a conscientização ambiental fosse gradualmente incorporada à educação dos jovens da cidade.

Essas medidas têm o potencial de transformar Recife em um lugar mais limpo, consciente e atraente para os turistas, contribuindo para a melhoria

do ambiente urbano e o bem-estar de sua população.

7.2 DESENVOLVIMENTO DE CONVERSAS COM O GOVERNO SOBRE A SEGURANÇA PÚBLICA

Assim como o saneamento básico, a segurança pública emergiu como uma das principais preocupações dos turistas que visitam o Brasil, e em Recife, infelizmente, a incidência de assaltos e furtos é notável. Nesse contexto, torna-se imperativo que a Prefeitura do Recife intensifique seus investimentos na segurança das cidades.

Uma abordagem eficaz seria realizar estudos para identificar as áreas com maior frequência de ocorrências criminais e, com base nesses dados, reforçar a presença policial nesses locais. A presença ostensiva da polícia é fundamental para dissuadir atividades criminosas e garantir a segurança tanto dos turistas quanto dos residentes locais.

Além disso, a criação de postos de segurança em pontos estratégicos de Recife proporciona uma presença constante de policiais, contribuindo para um ambiente mais seguro. Essas medidas são de extrema importância, não apenas para melhorar a sensação de segurança dos turistas, mas também para garantir a segurança da população recifense.

Recomenda-se que essas ações de reforço na segurança pública sejam implementadas a partir de julho de 2024, considerando que quanto mais cedo o problema da segurança pública for abordado, melhores serão os resultados para todos os envolvidos.

7.3 ELABORAÇÃO DE PANFLETOS CONTENDO APENAS O NECESSÁRIO PARA CHAMAR A ATENÇÃO DOS CLIENTES

Nesta etapa, a estratégia concentra-se na atração de turistas para Recife por meio da distribuição de panfletos. A abordagem adotada não exige uma quantidade excessiva de informações nos panfletos, priorizando, em vez disso, a captação da atenção do público. Os panfletos apresentaram

uma frase cativante, como “Do you want to make an unforgettable trip for a very affordable price?” (Você quer fazer uma viagem inesquecível por um preço bem acessível?), acompanhada de uma imagem atraente da praia de Porto de Galinhas. Os interessados serão incentivados a entrar em contato por meio do Instagram ou WhatsApp para obter mais detalhes e informações sobre a viagem.

A escolha pela elaboração de panfletos se baseia em considerações de custo-benefício e na crença de que essa abordagem será suficiente para atrair a atenção dos turistas. Estudos demonstram que, em média, a cada 100 panfletos distribuídos, cerca de 4 pessoas respondem ao apelo. Portanto, a expectativa é que a cada 1000 panfletos, 40 pessoas manifestem interesse, e dessas, aproximadamente 10 efetivamente optem por realizar a viagem.

A distribuição dos panfletos está programada para ocorrer no mês de outubro de 2024, com o objetivo de iniciar a atração de turistas a partir de dezembro de 2024. Essa estratégia visa aproveitar a temporada de verão e as festividades de fim de ano para atrair visitantes para Recife.

7.4 ELABORAÇÃO DE UM “PASSAPORTE RECIFENSE”

Em 2020, foi implementada uma iniciativa denominada “passaporte pernambucano” pelo governo, com o objetivo de impulsionar o turismo em Pernambuco. Essa estratégia consistiu na criação de um tipo de álbum, no qual os turistas registravam suas visitas aos diversos locais presentes no passaporte. Eles marcavam cada local visitado, percorrendo de um ponto a outro até completar todas as marcações no documento.

Nesse contexto, a proposta é desenvolver um “passaporte recifense” que direciona os turistas para explorar as variadas praias disponíveis na região. Essa abordagem visa proporcionar uma experiência divertida e motivadora aos visitantes durante a estadia em Recife.

A elaboração dos passaportes recifenses está planejada para julho de 2024, com o intuito de contribuir para o aumento do turismo local e incentivar os turistas a conhecerem as diversas praias que a cidade tem a oferecer. Essa estratégia visa aprimorar a experiência dos visitantes e promover o turismo em Recife.

7.5 ELABORAÇÃO DE UMA PÁGINA NO INSTAGRAM COM FOTOS DE RECIFE E UM WHATSAPP VOLTADO PARA ATENDER OS CLIENTES

A criação das redes sociais desempenha um papel fundamental no programa em questão, pois é por meio delas que se pretende persuadir as pessoas a escolherem Recife como destino turístico. A estratégia inicial envolve a publicação de uma variedade de imagens que destacam as diversas praias próximas a Recife, mostrando pessoas desfrutando desses ambientes, apreciando bebidas refrescantes e se divertindo.

Além disso, a gestão das mensagens recebidas em particular desempenha um papel importante, com o objetivo de fornecer suporte aos potenciais turistas. Isso incluirá esclarecer dúvidas, pesquisar preços, sugerir locais de hospedagem de acordo com as preferências individuais, informar sobre promoções nas companhias aéreas, hotéis e aluguéis de apartamentos pelo Airbnb, e oferecer aconselhamento personalizado para garantir que os visitantes tenham a melhor experiência possível.

Acredita-se que um excelente atendimento ao cliente e um serviço de alta qualidade, complementados por fotos atraentes, têm o potencial de influenciar positivamente a decisão dos turistas de escolherem Recife como seu destino. O Instagram será criado em julho de 2024, iniciando a publicação de fotos que contribuirão para a tomada de decisão dos potenciais visitantes. Por outro lado, o WhatsApp será disponibilizado a partir de outubro de 2024, uma vez que a expectativa é de que as mensagens comecem a chegar após a distribuição dos panfletos de divulgação.

7.6 PROMOVER CURSOS DE INGLÊS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE FICARÃO RESPONSÁVEIS POR RESPONDER O INSTAGRAM E O WHATSAPP

Essa etapa é necessária para que os funcionários fiquem mais qualificados para responder os turistas americanos no WhatsApp e no Instagram. Essa etapa deve começar o mais cedo possível, sendo assim deve começar logo em junho de 2024.

7.7 PARCERIAS COM A PREFEITURA DO RECIFE, COM SISTEMA HOTELEIRO, COM AS AGÊNCIAS DE VIAGEM E COM AS AGÊNCIAS DE TURISMO

Acredita-se que o programa de marketing proposto pode trazer benefícios significativos para diversos grupos envolvidos. Como mencionado anteriormente, o turismo tem o potencial de impactar positivamente a economia local e, portanto, contribuir para o bem-estar de Recife como um todo.

Diante disso, há o interesse em estabelecer diálogo com a Prefeitura de Recife para buscar apoio na forma de mão de obra que possa ser enviada aos Estados Unidos para distribuir os panfletos informativos e também na aquisição dos recursos financeiros necessários para essa iniciativa. A perspectiva é que a colaboração de todos os setores envolvidos gere resultados positivos tanto para o crescimento econômico quanto para o desenvolvimento do turismo na região.

Além disso, a interação com o setor hoteleiro e com os aplicativos de aluguel de apartamentos tem como objetivo explicar detalhadamente o programa de ação, garantindo que eles compreendam sua importância e se disponham a colaborar fornecendo dados relevantes. Isso permitirá conhecer a disponibilidade de vagas, bem como identificar quais hotéis ou apartamentos possuem as comodidades necessárias para atender às preferências dos clientes. A cooperação mútua ajudará a otimizar a experiência dos turistas.

As conversas com as agências de viagem são igualmente cruciais, pois essas empresas desempenham um papel fundamental na indústria do turismo. Explicar o programa de ação permitirá que eles estejam cientes dos esforços em andamento e possam se beneficiar do aumento de clientes. A possibilidade de negociar acordos que oferecem descontos aos turistas que viajem em grupo é uma opção considerada. Além disso, a busca por informações sobre os preços mais acessíveis das passagens, detalhes sobre as classes de serviço e resolução de quaisquer dúvidas que possam surgir é fundamental para garantir um processo de planejamento de viagem eficiente.

O objetivo dessas conversas e interações planejadas é garantir que todos os envolvidos estejam cientes do programa de marketing desde o início e estejam dispostos a colaborar em prol do crescimento do turismo em Recife. Essas discussões devem ocorrer durante o mês de junho, possibilitando que o governo tome decisões sobre o apoio financeiro e permitindo que os demais colaboradores se envolvam desde o início do processo.

7.8 IDA AOS ESTADOS UNIDOS PARA DIVULGAÇÃO

Por fim, está planejada a viagem de cinco representantes da área de turismo da prefeitura de Recife para os Estados Unidos, com uma estadia de cinco dias, cada um visitando uma cidade diferente. As cidades selecionadas são Massachusetts, Califórnia, Flórida, Nova Jersey e Nova York. Essa escolha se baseou na consideração de que essas cidades abrigam a maior concentração de brasileiros nos Estados Unidos. A presença de brasileiros nessas regiões pode facilitar a familiarização dos representantes com o público local, possibilitando uma abordagem mais eficaz.

O número de representantes foi determinado com base em cálculos anteriores, conforme mencionado no terceiro tópico do programa de marketing. De acordo com esses cálculos, a estimativa é de que, a cada

5.000 panfletos distribuídos, aproximadamente 50 pessoas decidam viajar para Recife. Com essa estratégia sendo implementada em cinco cidades diferentes, estima-se que cerca de 250 pessoas podem ser impactadas. Além disso, considerando que 45,1% dos turistas que visitam o Brasil optam por viajar em família, é possível inferir que aproximadamente 113 dessas pessoas escolheriam viajar com suas famílias. Levando em conta uma composição familiar típica de três pessoas, isso já representa 339 pessoas. Além disso, espera-se que outras 137 pessoas decidam viajar individualmente, totalizando uma possível chegada de 476 turistas.

A viagem aos Estados Unidos está programada para ocorrer em outubro de 2024, com o objetivo de iniciar o influxo de turistas para Recife a partir de dezembro do mesmo ano. Essa iniciativa visa não apenas atrair turistas, mas também fortalecer os laços e promover o destino Recife como uma escolha atrativa para quem deseja explorar as belezas e a cultura da cidade pernambucana.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na execução deste programa de marketing, tornou-se evidente a importância fundamental do turismo para as cidades brasileiras. Mais do que apenas elevar o reconhecimento da cidade do Recife entre os estrangeiros, o turismo representa uma oportunidade valiosa para impulsionar a economia da cidade como um todo. Atualmente, o Brasil enfrenta desafios econômicos, incluindo um aumento no desemprego que afeta muitas famílias. Portanto, o turismo não se limita apenas ao reconhecimento; ele tem o potencial de estimular a economia, aumentando a demanda por serviços hoteleiros, companhias aéreas, agências de turismo, restaurantes, estabelecimentos comerciais, bem como setores como a agropecuária, pesca e agricultura. Isso, por sua vez, levaria à criação de empregos em diversas áreas.

Além disso, questões críticas, como saneamento básico e segurança pública, exigem atenção urgente, independentemente de programas de

<https://www.riocarnaval.org/pt/carnaval-pelo-brasil/recife-olinda>

<https://aliancadistribuicao.com.br/quantos-panfletos-se-entrega-por-dia/#:~:text=Mas%20afinal%2C%20Quantos%20Panfletos%20se,horas%20para%20entregar%201000%20panfletos.>

https://www.360imprimir.com.br/panfleto?id=8365&campaignid=1591034374&adgroupid=62797689000&creative=580232021197&keyword=1000%20panfletos&matchtype=p&adposition=&network=g&placement=&target=&targetid=kwd-301541208925&device=c&year=&week=&gclid=CjwKCAjwkYGVbHArEiwA4sZLuMbpnP3PQtWZRAykl_PzC49bAwoXUpOPFsQqHfc24QlwbO8THxmC2hoCWfIQAvD_BwE&gclidsrc=aw.ds

<https://airportparkingreservations.com/blog/2023-most-popular-travel-destinations-for-americans>

<https://blogs.worldbank.org/psd/impact-tourism-how-can-we-all-do-better>

<https://blogs.worldbank.org/psd/20-reasons-you-should-integrate-tourism-your-development-agenda>

<https://www.arts.gov/impact/research/arts-and-cultural-production-satellite-account>

<https://www.routledge.com/Cultural-Tourism-The-Partnership-Between-Tourism-and-Cultural-Heritage/Mckercher-cros/p/book/9780789011060>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expressediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil